

रवींद्रनाथ की लघुकथाओं में मृत्यु चेतना

बापन हाजरा

पूर्व छात्र, बंगाली विभाग, विश्वभारती।

Corresponding author- बापन हाजरा

Email- bapanhazra520@gmail.com

सारांश: मानव जीवन में मृत्यु आवश्यक है। मृत्यु विभिन्न कारणों से होती है। हम मानते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है। लेखक रवींद्रनाथ ने कई मौतें करीब से देखीं। मानसिक रूप से टूट गया। लेकिन उन्होंने मृत्यु को विनाश के रूप में नहीं देखा। उन्होंने विनाश में सृष्टि की अव्यक्त अवस्था को देखा। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर वे मृत्युंजय हो गए। मृत्यु कवि के साथ घनिष्ठ है। यदि मृत्यु न हो, तो संसार स्थिर रहेगा। संसार नई सृष्टि का मुख नहीं देखेगा। मौत का मुख्य कारण। रवीन्द्र के नाटकों में हमें मृत्यु भी बहुत मिलती है। उन सभी दिशाओं में जाए बिना हम देखेंगे कि लेखक रवीन्द्रनाथ कहानी में मृत्यु को किस प्रकार देखते हैं। कहानी में उनका किरदार भी मौत से नहीं हारा। किरदार भी तेज आवाज में कहता है 'मैं मौत से भी बड़ा हूँ'। जीवन से, प्रेम से, मृत्यु परास्त है। रवीन्द्र - छोटी-छोटी कहानियों में तो बहुत सी स्त्रियाँ मरी हैं। कुछ पथभ्रष्ट हैं, तो कुछ सामाजिक षडयंत्र के शिकार। लेकिन कहानी का कोई भी पात्र मृत्यु का शिकार नहीं हुआ या खो गया। बल्कि जीवन से, प्रेम से, मृत्यु हार मान रही है। नरनारी नश्वर हो गए हैं।

मुख्य शब्द : मृत्यु, मरना, ऋणग्रस्तता, अकेलापन, हार, हड़पना, समर्पण।

मूल पाठ: मानव जीवन में मृत्यु आवश्यक है। मृत्यु विभिन्न कारणों से होती है। हम मानते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है। लेखक रवींद्रनाथ ने कई मौतें करीब से देखीं। मानसिक रूप से टूट गया। लेकिन उन्होंने मृत्यु को विनाश के रूप में नहीं देखा। उन्होंने विनाश में सृष्टि की अव्यक्त अवस्था को देखा। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर वे मृत्युंजय हो गए। "मृत्युंजय" कविता में वे गहरे स्वर में कहते हैं -

"मैं मृत्यु से भी बड़ा हूँ ..."¹

"मरन" कविता में उन्होंने मृत्यु को

"मारन रे तुहु मम श्याम समन"²

कहा है। जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने "अंतिम सप्ताह" की कविता संख्या "39" में लिखा है--

"मैं मौत का चरवाहा हूँ

मैं सृष्टि को चरने जा रहा हूँ

युग से युग तक

नव नव चरण-क्षेत्रा"³

मृत्यु कवि के साथ घनिष्ठ है। यदि मृत्यु न हो, तो संसार स्थिर रहेगा। संसार नई सृष्टि का मुख नहीं देखेगा। मौत का मुख्य कारण।

रवीन्द्र के नाटकों में हमें मृत्यु भी बहुत मिलती है। उन सभी दिशाओं में जाए बिना हम देखेंगे कि लेखक रवीन्द्रनाथ कहानी में मृत्यु को किस प्रकार देखते हैं। कहानी में उनका किरदार भी मौत से नहीं हारा। किरदार भी तेज आवाज में कहता है 'मैं मौत से भी बड़ा हूँ'। जीवन से, प्रेम से, मृत्यु परास्त है। हितवादी पत्रिका में प्रकाशित "देनापोना"

(1298) रवींद्रनाथ की पहली लघुकथा थी। कहानी बंगाली

समाज की एक शाश्वत समस्या पर प्रकाश डालती है। लेखक के मुंसियाना में ऋण व्यवस्था के भयानक परिणाम सजीव हो उठे हैं। रामसुंदर की बेटी निरुपमा की मृत्यु "अत्यधिक पीड़ा" से हुई। इस मृत्यु के मूल में धन व्यवस्था की विडम्बना है, विशेषकर सास-ससुर का व्यंग्य। जब लेखक कहता है कि 'उसका ससुराल निरुपमा की शय्या बन गया' और सास का व्यंग्य 'उसकी सारी दुष्टता' है। तब निरुपमा की मृत्यु का कारण पाठक आसानी से समझ सकते हैं। इस संदर्भ में प्रमथनाथ विशी ने टिप्पणी की कि -

"ससुराल की उपेक्षा और उपेक्षा-त्याग

वह इस दुनिया से यूँ ही चले गए।

फिर 'इस बार बीस हजार रुपए दे दो और

हार्थो-हाथ कमाई"⁴

लेकिन रामसुंदर, निरुपमा इस मौत से हारे नहीं। जब निरुपमा रामसुंदर से कहती हैं,

"क्या मैं सिर्फ पैसों का थैला हूँ,

जब तक पैसा है, मेरी कीमत!

नहीं, पिताजी, आपने मुझे यह पैसा दिया था

अपमान मत करो!"⁵

निरुपमा का अपमान सभी बंगाली लड़कियों का नहीं? निरुपमा को अपमान से क्या बचाएगी? , अगर नीरू की मृत्यु नहीं हुई होती।

"ताराप्रसन्ना के करतब" (हितवादी, 1298) कहानी में, लेखक, पंडित ताराप्रसन्ना की पत्नी दक्षिणायनी, पाँचवीं बेटी, वेदांतप्रभा को जन्म देने के बाद मर जाती हैं। एक ओर पति ताराप्रसन्ना की साजिश का शिकार हुआ और आमदनी बंद हो गई, परिवार का आर्थिक संकट; दूसरी ओर दक्षिणायनी चार बेटियों की माँ है - सभी एक जटिल स्थिति का सामना कर रही हैं। कहानी के अंत में दक्षिणायनी अपने आप से कहती है,

"मैं अपने पति के घर केवल एक बेटी को जन्म देने आई थी।

अब ऐसा लगता है कि वह मुसीबत में है।"6

पाँच बेटियों की मां दक्षिणायनी की इस आरती ने मौत से पहले पाठक का ध्यान खींचा। हालाँकि, दक्षिणायनी अपने पति के प्रति अपने प्रेम में दृढ़ रही। इसी सन्दर्भ में प्रमथनाथ बिशी ने अपनी पुस्तक "रवीन्द्रनाथ की लघु कथाएँ" में लिखा है -

"लेखिका के पति के जीवन की असफलता हृदय विदारक है हालांकि दक्षिणायनी की मौत के कारणों में से एक है उसका अपने पति के प्रति विश्वास और प्रेम डगमगाया नहीं।"7

दक्षिणायनी प्रेम को मृत्यु से बड़ा मानती हैं।

"खोकाबाबू की वापसी" (साधना, पौष 1298)

कहानी में, खोकाबाबू पद्मा के पानी में गिर जाता है और मर जाता है। खोकाबाबू की यह मौत कहानी को मोड़ देती है। खोकाबाबू की मृत्यु के बाद, रायचरण अपने देश लौट जाता है, और संयोग से उसकी पत्नी एक बेटे को जन्म देती है। विशेष रूप से, कहानी में दो मौतें हैं। एक दुर्घटना से, दूसरा समय के नियमों से। दूसरी ओर, खिलौने पैदा होते हैं। दो अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने वाले खिलौने। एक ओर, रायचरण की खोकाबाबू की सेवा, दूसरी ओर, तुकोलबाबू और उनकी पत्नी की पितृ भक्ति को पूरा करती है।

अलौकिकता में लिपटे सार्थक प्रेम को "कंकल" (साधना, फाल्गुन, 1298) कहानी में शानदार ढंग से चित्रित किया गया है। कहानी में लड़की ने जिस पहले पुरुष से शादी की थी, वह उस आदमी से 'यम जैसा' डरता था। लड़की का पति भोगलिप्सू था। उनके बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था। तो डरो। तब हमें मृत्यु का शब्द मिलता है।

"शादी के दो महीने बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई।"8

अर्थात् कन्या के पति की मृत्यु। लेखक ने मृत्यु के किसी कारण का उल्लेख नहीं किया। लेकिन लड़की की सास ने उसे "जहरीली लड़की" कहा। तपोव्रत घोष ने अपनी

पुस्तक "रवीन्द्र-छोटालपुर शिल्परूप" में "विष्कन्या" के बारे में कहा है -

"एक महिला जिसके स्पर्श से पुरुष की मृत्यु हो जाती है। लेकिन लड़की ने पहले इस आरोप का खंडन किया था

"यम की तरह" "पति" के बारे में

कथित तौर पर। अर्थात् उसका पति उसके लिए मिलन और मृत्यु है।

वह अपने पति की छवि नहीं है।"9

फिर कहानी में हम देखते हैं कि डॉक्टर शशिशेखर लड़की के जीवन में दूसरे आदमी के रूप में आता है। शशिशेखर लड़की के दादा का दोस्त है। जब लड़की कहती है

"मरीज का हाथ पकड़कर पल्स चेक करने में डॉक्टर की ऐसी

झिझक मैंने कभी नहीं देखी।"10

तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि डॉक्टर। शशिशेखर भी लड़की के प्रति कमजोर है।

कहानी में दो मौतें हैं। युवती और उसका प्रेमी डॉक्टर शशिशेखर। लड़की की अतृप्त जवानी डॉक्टर शशिशेखर का यौन स्पर्श पाने के लिए कंगालिनी बन जाती है। तभी लड़की ने अपने दादा से सुना कि वह बारह हजार रुपये के लिए शशिशेखर से शादी करने जा रही है। लड़की शशिशेखर की असफल प्रेमी है। लड़की कहती है,

"मैंने प्रेम और मृत्यु को केवल सांसारिक रूप में देखा।"11

उसके बाद, लड़की ने मृत्यु को गले लगा लिया। लड़की ने न सिर्फ खुद मौत को स्वीकार किया बल्कि शशिशेखर को जहर पिला दिया। जब प्रेम नहीं पाया जा सकता, तब मृत्यु द्वारा प्रेम की विजय का उद्घोष किया जाता है। प्यार मौत से भी बड़ा हो गया है। मृत्यु प्रेम से हार जाती है। 1299, श्रवण, साधना में "अलाइव एंड डेड" कहानी में प्रकाशित कादम्बिनी की मृत्यु साबित करती है कि वह मरी नहीं है। यह एक असामान्य मौत है। कादम्बिनी कहानी में दो बार मरती है। कहानी के दूसरे पैराग्राफ में लेखक रवीन्द्रनाथ लिखते हैं--

"... एक दिन श्रावण की रात में, कादम्बिनी की अचानक मृत्यु हो गई।"12

अगले ही वाक्य में लेखक मृत्यु का कारण बताता है -

"अचानक किस कारण से उसकी धड़कन रुक गई-"13

रानीघाट श्मशान में दाह संस्कार से पहले कादम्बिनी वापस जीवित हो गई। कहानी के दूसरे पैराग्राफ में लेखक कहता है

- "कादम्बिनी भी मरी नहीं है - उसकी जीवन गतिविधि

अचानक क्यों रुक गई?"14

और इस कार्रवाई को रोकने के कारण के बारे में बताया—

"हर कोई जानता है कि जब जीवन के कोई संकेत नहीं होते हैं

अभी भी जीवन अक्सर छिपा हुआ है,

और समय पर फिर से मृत शरीर में उसका काम

शुरू होता है।"15

अर्थात् कादम्बिनी की मृत्यु पहली बार नहीं हुई थी। वह जिंदा है लेकिन परिवार के लिए, समाज के लिए वह मरा हुआ है। यह मृत्यु से भी बड़ा अलगाव है। यहाँ तक कि कादम्बिनी का स्वयं का विचार भी --

"मैं अपना भूत हूँ।"16

कादम्बिनी रानीघाट श्मशान घाट से निश्चिंदपुर में अपनी सहेली योगमाया के घर जाती है। कादम्बिनी वहाँ भी शांत नहीं है। कादम्बिनी अकेले होने से डरती है, अपनी ही परछाई को देखकर डरती है। योगमाया को भी हर जगह भूत नजर आने लगते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए श्रीपतिदंबिनी की ससुराल रानीघाट चली जाती है। फिर सखी योगमाया कादम्बिनी कहती हैं --

"साई, तुम यहीं रहो

दिखा नहीं रहा लोग क्या कहेंगे।"17

फिर कादम्बिनी का लंबा संवाद उसके अकेलेपन को प्रकट करता है। और चौथे अध्याय में जब कादम्बिनी की मृत्यु का समाचार लेकर श्रीपतिबाबू रानीघाट से लौटते हैं, तो कादम्बिनी के अस्तित्व का संकट स्पष्ट हो जाता है। कादम्बिनी चिल्लाती है --

"ओगो, मैं कहाँ जाऊँ?"18

अंत में कादम्बिनी खोकाबाबू की सहायता से रानीघाट वापस चली गई। लेकिन शारदाशंकर के दयनीय अनुरोध ने कादम्बिनी को आहत कर दिया। उसने अपने माथे पर पीतल के कटोरे से प्रहार किया और खून निकला यह साबित करने के लिए कि वह मरा नहीं था। वह जीवित है एक जीवित कादम्बिनी भी पुष्पिणी के जल में आत्महत्या कर लेती है। अर्थात्,

"कादम्बिनी हताश सिद्ध हुई, वह मरी नहीं।"19

तपोब्रत घोष ने अपनी पुस्तक "रवीन्द्र-छोटोगल्प शिल्परूप" में लिखा है -

"मरने और न मरने के आपसी संघर्ष में

जीवन आखिरकार ऊपर आ गया है। कोई आत्महत्या नहीं

इससे अधिक किसका जीवन लिखा जा सकता है?"20

कादम्बिनी का जीवन मृत्यु से भी बड़ा हो गया है। साधना पत्रिका में प्रकाशित कहानी "छुट्टी" (1299, पौष) में बालक सरदार फटिक ने अपना बचपन प्रकृति के सान्निध्य में बिताया। लेखक कहानी के प्रारंभ में लिखता है - "नदी के किनारे एक मस्तूल में तब्दील होने की प्रतीक्षा में एक विशाल लट्टा पड़ा था, यह तय किया गया था, जिसे सभी मिलकर उठाएंगे।"21 विश्वम्भर बाबू फटिक को शिक्षा के लिए कलकत्ता ले गए। अंत में मामी के क्रूर शासन और कलकत्ता शहर के घुटन भरे माहौल में फटिक बीमार पड़ गया। फोटिक फीवर से पीड़ित। फातिक को दुनिया से हमेशा

के लिए छुट्टी मिल जाती है। दूसरी ओर "सुभा" साधना पत्रिका (1299 माघ) में प्रकाशित हुई थी। "छुट्टी" कहानी के एक महीने बाद। कुदरत की बेटी सुभाष गूंगी है। उसका परिचित संसार प्रकृति है, जो उसके मन की भाषा भरती है; और गोन्सैद के पुत्र सरबाशी और पंगुली और प्रताप नाम के दो जानवर। अचानक सुभा और उसका परिवार कोलकाता चला जाता है। सुभा की शादी के लिए। लेकिन सुभा जाना नहीं चाहती थी। शुक्लद्वादशी की रात सुप्रसिद्ध नदी तट पर लेटी गूंगी मानव माता हाथ जोड़कर कहना चाहती है--

"मुझे जाने मत दो, माँ!"22

इस सन्दर्भ में मुझे "जाते नहीं दिव" कविता में उस लड़की का करुण रुदन याद आता है --

"...मेरी तुम्हें जाने देने की अनुमति नहीं है।"

अभी भी समय खत्म हो गया है, फिर भी यह है

जाने देना था।"23

कहानी के अंत में, सुभा का विवाह एक ऐसे दूल्हे से होता है, जो कैलेंडर के अनुसार पश्चिम में जाँ होता है। जब दूल्हे को पता चला कि सुभा मूक थी, तो सुभा के दूल्हे ने

"आँखों और कानों से उसकी जांच की और भाषा के साथ एक लड़की से शादी की।"24

कहानी की अंतिम पंक्ति से पहले के पैराग्राफ में, जब लेखक लिखता है, "जो गूंगे की भाषा समझते हैं, वे जाने-पहचाने चेहरों को नहीं देखते - लड़की के सदा के मौन हृदय में एक अनंत अनकही चीख उठती है --

कोई भी नहीं बल्कि अंतरात्मा इसे सुनें।"25

यानी लड़की के दिल के "हमेशा के लिए" हो जाने का कारण तलाक नहीं, बल्कि उसकी चिर-परिचित दुनिया से विच्छिन्नता है। इस सन्दर्भ में प्रमथनाथ विशी ने लिखा है -

"लेकिन अगर किसी कारण से वे उस वातावरण से विचलित हो जाते हैं, तो वे जीवन के भंडार से कट जाते हैं और मर

जाते हैं; उदाहरण के लिए, सौंदर्य और फटिका।"26

प्रकृति की पृष्ठभूमि के बिना बेमनन और एक बालक पात्र "बलाई" (प्रवासी, अग्रहायन, 1335) कहानी कह रहा है। मातृविहीन होने का अर्थ है वृक्षों के प्रति प्रबल सहानुभूति और संवेदनशीलता। लेखक रवींद्रनाथ बलाई ने इसके विकास के बारे में लिखा,

"इस लड़के की असली उम्र उस दिन एक लाख साल पहले थी ..."27

मिलियन वर्षों से बहती जीवन की धारा इसका प्रतीक है। संसार की रचना के बाद वृक्षों के माध्यम से जीवन का विकास हुआ। और "दुनिया की आत्मा के शब्दों" को अपने

खून के माध्यम से सुना गया था, यानी पेड़ के साथ एकजुट हो गया है। कहानी में शिमलावासियों ने शिमूल के पेड़ की तस्वीर मांगी और भेज दी। शिमूल के पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं। कहानी के अंत में लेखक लिखता है -

"वह पेड़ उनके भाषण का प्रतिरूप था, उनकी आत्मा का मित्र था।"28

अर्थात चिमुल वृक्ष की मृत्यु जीवन शक्ति के प्रतीक की मृत्यु नहीं है? सबुजपत्र में प्रकाशित रवींद्रनाथ की एक लोकप्रिय कहानी "स्त्री पत्र" कहानी में हमें दो मौतें मिलती हैं। कहानी के चौथे अध्याय में मृणाल के भाई की क्षेत्रीय ज्वर से मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु लैंगिक असमानता का प्रश्न उठाती है। मोहल्ले की लड़कियां कहती हैं-

"मृणाल लड़की हो या न हो, इसलिए तो रहती थी।"29

में बिंदु की अगली मौत देखता हूं। बेसहारा शरणस्थली ने मृणाल के घर में शरण ली। वह सुंदर नहीं दिखती, त्वचा का रंग काला है। एक पागल आदमी से शादी अंत में, बिंदू चचेरे भाई के घर चली गई और समझौता नहीं हुआ। ससुराल वाले पहुंचाते हैं। अंत में बिंदु ने अपने कपड़ों में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। जो देश के शुद्ध लोगों के लिए एक फैशन है। बिंदु की मौत से समाज, रिश्तेदार, ससुराल वाले सदमे में हैं। बिंदु भले ही दिखने में बदसूरत है, लेकिन व्यक्तित्व और स्वाभिमान में वह मजबूत है।

'रेस्क्यू' की कहानी में दो मौतें भी हैं। गौरी के पति परेश के मन में शक है। गौरी परमानंद ने "अपने पति की खुशी को रोकने" के लिए स्वामी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। पति ने परेश परमानंद को अपनी पत्नी को "भट्टी पाखंडी" कहकर उन पर आरोप लगाया --

"आप उस बात करने वाले को अपने दिल में प्यार नहीं करते।"30

अंत में गौरी बंद घर में अपने पति के उत्पीड़न से छुटकारा पाने के लिए परिवार छोड़ देती है। गौरी अपने पति द्वारा भेजे गए पत्र को खोजने के लिए अपने पति के घर लौटती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अपोप्लेक्सी उससे पैदा होने वाले अत्यधिक संदेह और चिंता का परिणाम है। लेकिन क्या गौरी की ज़हर पीने से मौत उसके पति के प्रति उसके असीम प्रेम को नहीं दर्शाती? मृत्यु प्रेम से हार जाती है।

"प्रायश्चित्त" कहानी में अनाथ बैरिस्टर की पढ़ाई करने बिलट जाता है, अपने ससुर का सीना लूटता है। अनंतबंधु ससुर राजकुमार से जाति में नीचा है। कहानी में, गंगा पर अपने मामा के घर से नाव से लौटते समय, राजकुमार का इकलौता बेटा, हरकुमा की पत्नी और बेटा, स्टीमर की टक्कर में डूब गए। तब राजकुमार के कुल में विंध्यवासिनी के अतिरिक्त कोई नहीं बचा था। अंत में, अनाथों ने प्रायश्चित्त किया और राष्ट्र में चढ़ गए। अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हरकुमार की मृत्यु ने अनंतबंधु को जाति में

ऊपर उठने का मार्ग प्रशस्त किया। यहां मौत जात-पात से ऊपर है। कहानी के अंत में, अंग्रेजी महिला के साथ अनंतबंधु के 'वैवाहिक चुंबन' के साथ संहिता का तर्क समाप्त होता है।

साधना पत्रिका (1300, श्रवण) में प्रकाशित "षष्ठी" कहानी में दुखीराम की तलवार के वार से बड़ी पत्नी की मृत्यु हो गई। लेकिन अपने भाई चिदाम को बचाने के लिए अपनी पत्नी चंद्रा से अपराध को अपने कंधों पर लेने का अनुरोध किया। गांव वाले पहले से ही जानते हैं कि चंद्रा ने बड़े जय के सिर पर वार किया है।

कहानी के दूसरे अध्याय में लेखक स्पष्ट रूप से कहता है कि चिदम को चंद्रा पर कोई विश्वास नहीं है। चिदम भी धमकी देता है

"... मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा"31

सिर्फ धमकियां नहीं, शारीरिक शोषण-

"बालों को पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर कर दिया

उसने दरवाज़ा बंद कर दिया।"32

चंद्र के लिए उनका प्यार -

"...उधरा एक दर्द की तरह है

वह उन्माद में था।"33

पाठक आसानी से चिदम स्वामी या "स्वामी राक्षस" को समझ सकते हैं।

तीसरे अध्याय में, हम देखते हैं कि चंद्रा को अदालती मुकदमे में मौत की सजा सुनाई गई थी। चंद्रा ने अपने पति को मौत की सजा के बारे में बताया।

"... मेरे इस जवानी के साथ फांसी लगा ली

लकड़ी का स्वागत किया - "34

चंद्रा ने एक ओर अपने पति के अत्याचारों और 'उथल-पुथल भरे जीवन' से मुक्ति मांगी, तो दूसरी ओर वे झूठे आरोपों से तंग आ गईं। इसलिए वह फांसी से पहले अपनी मां को देखना चाहता था। चंद्रा कहते हैं जब डॉक्टर स्वामी के बारे में बात करते हैं "मौत!" यह मुझे रवींद्रनाथ की कविता "मृत्यु" की याद दिलाता है।

"मौत समान श्याम श्यामा"35

चंद्र मृत्यु की इस पुकार से नहीं हारे, वे अन्याय से, जीवन से, प्रेम से जीते। उस शब्द में चन्द्र के प्रबल विद्रोह की अभिव्यक्ति हुई। चंद्रा को सजा नहीं मिली, चिदम को सजा मिली।

कहानी "निश्चिथे" में दक्षिणाचरण की पहली पत्नी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है सुधार के कोई संकेत नहीं। डॉक्टर की सलाह पर इलाहाबाद की हवा बदली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय, विपरीत हुआ। दक्षिणाचरण को हरन डॉक्टर की पंद्रह वर्षीय मनोरमा से प्यार हो जाता है। बिस्तर पत्नी की सेवा में व्यवधान। दक्षिणाचरण के लिए रोग-शैथ्या सुखमय हो गई। पहले पक्ष

की पत्नी ने सब कुछ जानकर अपने पति से कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि बोली,

"आप फिर से शादी करते हैं!"³⁶

पाठक इस इटैलिक स्टेटमेंट के अंतर्निहित अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं। दक्षिणाचरण की पत्नी ने अपने पति की प्रसन्नता के लिए नीले ओस की मालिश का विष खाकर आत्महत्या कर ली। प्रोफेसर तपोब्रत घोष ने इस आत्महत्या के बारे में लिखा,

"लेकिन वह आत्मघाती प्रेरणा और पर्यावरण हरण और दक्षिणाचरण द्वारा निर्मित।"³⁷

उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया। उनके आत्म-बलिदान के बारे में प्रोफेसर तपोब्रत घोष ने लिखा,

"पति की खुशी उसके आत्म-बलिदान से पैदा होती है

अपने पति के लिए उसके प्यार का सबसे बड़ा उपहार।"³⁸

तब हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि दक्षिणाचरण की पत्नी की मृत्यु प्रेम से हार गई है। यहां प्यार की जीत का ऐलान किया जाता है।

रवीन्द्र - छोटी-छोटी कहानियों में तो बहुत सी स्त्रियाँ मरी हैं। कुछ पथभ्रष्ट हैं, तो कुछ सामाजिक षडयंत्र के शिकार। लेकिन कहानी का कोई भी पात्र मृत्यु का शिकार नहीं हुआ या खो गया। बल्कि जीवन से, प्रेम से, मृत्यु हार मान रही है। नरनारी नश्वर हो गए हैं।

संदर्भ

1. संचयीता, रवींद्रनाथ टैगोर, विश्वभारती ग्रंथ सूची, 6 आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कलकत्ता 17, पृष्ठ 648.
2. तादेव, पृ.29.
3. शेषसप्तक, रवींद्रनाथ टैगोर, बिस्वा भारती साहित्य विभाग, आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता, 17, पृ.137.
4. रवींद्रनाथ की लघु कथाएँ, प्रमथनाथ विशी, मित्रा और घोष प्रकाशक प्राइवेट लिमिटेड, 10 श्यामाचरण डी स्ट्रीट, कोलकाता 700073, पृष्ठ 46।
5. गलपागुच, रवींद्रनाथ टैगोर, बिस्वा भारती ग्रंथ सूची, 6 आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता, पृष्ठ 15.
6. तादेव, प...
7. रवींद्रनाथ की लघु कथाएँ, प्रमथनाथ विशी, मित्रा और घोष प्रकाशक प्राइवेट लिमिटेड, 10 श्यामाचरण डी स्ट्रीट, कोलकाता 700073, पी।
8. गलपागुच, रवींद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती ग्रंथ सूची, 6 आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता, पी। 59.

9. रवीन्द्र - लघु कहानियों की कला, तपोब्रत घोष, डे पब्लिशिंग, 13 बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता 700073, पृष्ठ 102.
10. गलपागुच, रवींद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती ग्रंथ सूची, 6 आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता 6, पी।
- 11। तादेव, पृ. 62.
12. तादेव, पृ. 88.
13. तादेव, पृ. 8.
14. तादेव, पृ. 89.
15. तादेव, पृ. 89.
16. तादेवा, पृष्ठ 90.
17. तादेव, पृष्ठ 93.
18. तादेव, पृ.95.
19. तादेव, पृष्ठ 96.
20. रवींद्र की कला - लघु कथाएँ, तपोब्रत घोष, डीजे प्रकाशन, 13 बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता 70073, पृष्ठ 122।
- 21..गलपुच्छा, रवींद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती ग्रंथ सूची, 6 आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता 6, पृष्ठ 123।
22. तादेव, पृ. 133.
23. संचिता, रवींद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती ग्रंथ सूची, 6 आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता 17., पृष्ठ 131.
24. गलपागुच, रवींद्रनाथ टैगोर, बिस्वा भारती ग्रंथ सूची, 6 आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता 6, पृष्ठ 133.
25. तादेव, पृ. 133.
- 26 रवींद्रनाथ की लघु कथाएँ, प्रमथनाथ विशी, मित्रा और घोष प्रकाशक प्राइवेट लिमिटेड, 10 श्यामाचरण डी स्ट्रीट, कोलकाता 700073, पीपी। 63-64।
27. गलपागुच, रवींद्रनाथ टैगोर, बिस्वा भारती ग्रंथ सूची, 6 आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता 6, पृष्ठ 710.
28. तादेव पृ. 712.
29. तादेव पृ. 617.
30. तादेव पृ. 394.
31. तादेव पृ. 169.
32. तादेव पृ. 169.
33. तादेव पृ. 169.
34. तादेव पृ. 170.
35. संचयीता, रवींद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती ग्रंथ सूची, 6 आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता 17, पृष्ठ 29.

36. कहानियों का संग्रह, रवींद्रनाथ टैगोर, बिस्वा भारती
ग्रंथ सूची, 6 आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता 6,
पृष्ठ 2.
- 37.. रवीन्द्र-लघु कथा कला, तपोब्रत घोष, डेज़ पब्लिशिंग,
13 बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता 700073, पृष्ठ 130.
38. तादेव, पृ. 133.